

ДОСТИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Офицерова Нина Романовна, Болысбаев Даулетхан Сейтмаханович
старший преподаватель ЮКУ им. М. Ауезова, к. ф. н, доцент ЮКУ им. М. Ауезова
г. Шымкент, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725406>

***Аннотация.** Статья рассматривает, как обучение акварельной живописи может стать ключом к развитию творческой свободы у будущих дизайнеров. Автор подчёркивает важность профессиональной подготовки преподавателей, способных передать тонкости этой техники. Акварель представлена не просто как учебный материал, а как самостоятельное художественное средство, раскрывающее индивидуальность и творческую активность студентов. Работа поднимает вопрос о необходимости пересмотра роли акварели в образовательных программах и её более глубокого включения в процесс художественного обучения.*

***Xulosa.** Maqolada akvarel bo'yoqlarini o'rgatish kelajakdagi dizaynerlarda ijodiy erkinlikni rivojlantirish uchun qanday kalit bo'lishi mumkinligi ko'rib chiqiladi. Muallif ushbu texnikaning nozik tomonlarini etkaza oladigan o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash muhimligini ta'kidlaydi. Akvarel nafaqat o'quv materiali sifatida, balki talabalarning individualligi va ijodiy faoliyatini ochib beradigan mustaqil badiiy vosita sifatida taqdim etiladi.*

***Annotation.** The article examines how learning watercolor painting can be the key to developing creative freedom for future designers. The author emphasizes the importance of professional training of teachers who are able to convey the subtleties of this technique. Watercolor is presented not just as an educational material, but as an independent artistic medium that reveals the individuality and creative activity of students. The work raises the issue of the need to reconsider the role of watercolor in educational programs and its deeper inclusion in the process of artistic education.*

***Ключевые слова:** акварель как средство самовыражения, развитие творческой свободы, обучение будущих дизайнеров, выразительность в живописи, техника и интуиция, индивидуальность в искусстве, роль акварели в образовании.*

***Kalit so'zlar:** akvarel o'zini namoyon qilish vositasi sifatida, ijodiy erkinlikni rivojlantirish, kelajakdagi dizaynerlarni o'qitish, rasmda ekspresivlik, texnika va sezgi, san'atdagi individuallik, akvarelning ta'limdagi o'rni.*

***Keywords:** watercolor as a means of self-expression, the development of creative freedom, the training of future designers, expressiveness in painting, technique and intuition, individuality in art, the role of watercolor in education.*

Эта статья посвящена исследованию художественно-выразительных особенностей акварельной техники в процессе подготовки дизайнеров. Так как среди художественных материалов акварель выделяется своей доступностью, не требует сложных специальных приспособлений, она незаменима в преподавании дисциплин модуля Образовательных программ «Основы живописи и цветоведения» для студентов дизайнеров. Но, для того,

чтобы обучать этой "доступной" технике, педагог должен сам уверенно владеть навыками письма акварелью. Однако подготовка преподавателей в этой области зачастую является недостаточной. Поэтому в высшей педагогической школе искусству акварели должно быть уделено более серьезное внимание. В настоящее время в курсе живописи она часто играет второстепенную роль, становится предварительным этапом к освоению других техник живописи.

Акварель при всей кажущейся простоте является сложным, тонким искусством. Соединение в акварели достоинств графики и живописи таит в себе разнообразные возможности художественного выражения, дает проявить себя художникам с различными творческими наклонностями, темпераментом и мировосприятием.

Акварель занимает существенное место в творческой практике художников. Она привлекает своей мобильностью, импровизационностью, непосредственным контактом с жизнью. Техника акварельной живописи дает возможность творчески импровизировать, что позволяет проводить отбор среди большого числа технических приёмов и способов, выбирать самый оптимальный, соответствующий в большей степени, поставленной задаче.

В педагогических и художественных учебных заведениях накопился большой методический опыт обучения акварели. Его необходимо изучать, подвергать научному анализу, делать достоянием педагогической общественности.

Кроме проблем профессиональной подготовки будущего художника-дизайнера, важнейшей и вечно актуальной проблемой педагогики искусства является воспитание зрителя. Чтобы воспринять и оценить достоинства произведения, выполненного акварелью, зритель сам должен быть знаком с ее возможностями, проникнуться уважением к ней как средству художественного отражения мира.

Таким образом, исследование художественно-выразительных особенностей акварели как средства живописи и графики, научный анализ методического опыта живописи акварелью, определение наиболее эффективных методик обучения в специфических условиях художественного вуза — все это актуальные проблемы теории и методики обучения будущих художников-дизайнеров.

Существует немало проблем профессиональной подготовки художника-дизайнера и художника-педагога. Одной из наиболее значимых тенденций развития современного образования является воспитание творческой личности. Необходимо ориентировать образование на развитие личности обучаемого в процессе освоения профессии. И здесь огромное значение имеет развитие творческих способностей.

Важной особенностью развития творческих способностей является сочетание рационального и образного мышления. Постановка перед студентами и выполнение ими специальных учебно-творческих задач должны быть направлены на формирование художественного мышления с достаточно развитым интеллектуальным компонентом, который выступает в роли связующего звена в подготовке художника и педагога. Большое внимание развитию творческих способностей можно уделять на занятиях по специальным дисциплинам, таким как живопись, специальная живопись, цветная графика, цветоведение. Уже на первом курсе вводится выполнение заданий в техники акварели. Ее изучение предусматривает применение студентами разнообразных технических приёмов. Вся система заданий, на которой базируется живопись акварелью, противоположна

механическому копированию природы и строится на основе осознанного отображения реального мира.

При работе студентов акварелью развиваются важнейшие профессиональные качества личности художника: способность к образному мышлению и творческому выражению, острота видения, оперативность, дисциплинированность, предвосхищение результата. Благодаря рефлексивности художественного процесса формируется творческая направленность личности.

Акварель — наиболее оперативный вид учебной живописи, не требующий особой организации рабочего места и подготовки к работе, сложного набора материалов и инструмента. К достоинствам акварели можно отнести силу и блеск красок, не имеющих неприятного запаха, легкость и прозрачность, быстроту в исполнении.

Накопление опыта и овладение «секретами» акварельной живописи напрямую зависят от количества упражнений и необходимого анализа ошибок и успехов. Типовые рекомендации для начинающих акварелистов по технике работы выглядят следующим образом.

Нужно подобрать и натянуть на подрамник (стиратор) качественную, соответствующую акварельной технике бумагу. Ее свойства следует понять заранее, сделав на образцах несколько мазков краской.

Ознакомьтесь с набором красок, опробовать их, сделав выкрасы — они помогут при выборе нужного цвета. Запаситесь бумажной и пластмассовой палитрой.

Для воды не нужно пользоваться посудой ярких раскрасок. Посторонний цвет будет дезориентировать цветовосприятие.

При выборе кистей необходимо убедиться, что из них не выпадает волос. Смоченная кисть должна быть с заостренным концом и не топорщиться.

Прежде чем набрать кистью краску, нужно решить, сколько этой краски понадобится в данный момент, чтобы не перерасходовать материал и не слишком быстро загрязнять воду. Надо привыкать бережно расходовать краски - их изготовление требует большого труда, и хорошие краски к тому-же стоят дорого.

Продумать последовательность всего процесса выполнения работы, которая должна начинаться с окраски крупных поверхностей с их последующей детализацией. Нужно избегать переувлажнения отдельных участков, не бояться интенсивности первых мазков. Не трогать повторно кистью только что окрашенные участки - расплывшееся пятно может испортить работу.

В многослойной акварели стараться использовать преимущественно лессировочные краски во избежание повреждения последующими мазками слоя из корпусной краски. Прозрачными холодными красками можно изображать дальние планы, а затем корпусными - передний план.

Те места натюрморта или пейзажа, которые изображают предметы с бликами или другие самые светлые участки, постараться не трогать красками вплоть до завершающей фазы работы. Восстанавливать нечаянно закрашенные блики очень сложно, а без них работа теряет свежесть. Использование же белил в акварели не принято. Акварель не переносит поправок, и студентам нужно пройти через соблазны использования белил и иных химических арсеналов. Вот мнение одного из современных акварелистов Константина Куземы: «Акварель не нуждается в макияже». Хотя некоторые художники

предпочитают работать акварелью с применением белил, добиваясь поразительных результатов.

Профессиональное овладение средствами акварельной живописи способствует развитию индивидуальности будущего художника-дизайнера. Сочетание цветов, технические приёмы в живописи акварелью, конечно же, для студентов не самоцель, но без этого студент не сможет развиваться как творческая личность.

Эта техника позволяет решать большой диапазон творческих идей. Художественно-выразительные качества акварельных работ могут достигнуты за счет хорошей техники. Даже самые простые приёмы работы акварелью и самые простые задания выглядят эффектно.

Изучение акварели предусматривает выполнение работ с использованием разнообразных технических приёмов и средств. В задачи преподавателя входит объяснение трудностей, которые, возможно, возникнут у студентов, в процессе работы. Для этого можно разработать ряд акварельных упражнений, выполняя которые, студенты научатся применять различные технические приёмы, возможности смешения акварельных красок, способы работы кистью. Эти приёмы и способы работы акварелью обогащают живопись, а студентов заставляют обдуманно подходить к их применению.

Также, студенты со временем смогут понять, как наиболее виртуозно, использовать принадлежности и материалы для живописи акварелью.

А для начинающих можно рекомендовать такой перечень материалов и инструментов. К основным принадлежностям при работе акварелью относятся как минимум две кисти из колонкового, беличьего или куньего меха размером от 1 до 3 и от 7 до 10, а также, плоская щетиновая или синтетическая кисть, шириной около 25 мм. Некоторые мастера акварели пользуются кистями для каллиграфии китайского или тайского производства, сделанными из шерсти тигра. Эти кисти хорошо «держат» воду, мягки и упруги. Кисти должны быть лучшего качества и хорошо ухожены. После работы кисти рекомендуется отмывать мылом, а время от времени раствором пищевой соды.

Правильный выбор бумаги также важен, как качество кистей, при этом необходимо, чтобы основа и нанесенные на неё краски оптически сочетались. Быстро желтеющая бумага одновременно изменяет и цветовой эффект. Поэтому, важно использовать хорошую бумагу для акварели, которая может быть с разнообразной структурой поверхности - от гладкой до экстра грубой, или торшона.

Качественные акварельные краски должны обладать максимально естественными цветами. Необязательно стремиться иметь наборы в 24 и 36 цветов, достаточно иметь только те цвета, смешение которых даёт все цветовые тона: красная, розовая, небесная лазурь, синий ультрамарин, жёлтая светлая, индийская жёлтая.

Широкий диапазон использования акварели в живописной и проектной практике художника-дизайнера предусматривает и специфику ее техники. Для равномерного покрытия поверхности листа красочным слоем и тоновой отмывки, требующих повышенной опрятности и точного соблюдения последовательности работы для графических работ с легким подцветиванием — нередко условным цветом;

для полноцветных живописных работ (натюрмортов, пейзажей, перспектив), техника выполнения определяется задачами и творческой манерой исполнителя.

Накопление опыта и овладение «секретами» акварельной живописи напрямую зависят от количества упражнений и необходимого анализа ошибок и успехов.

В подробном пособии «Об акварели или живописи водяными красками», составленном в 1873 году Павлом Марковым, говорится: «В наше время едва ли кто сомневается, что у искусства есть своя теория, свои законы и правила, незнание которых, невнимание к которым или отступление от которых влечет иногда за собою ошибки, ставящие произведения живописи ниже всякой критики». И еще: «Средства, которыми действует живописец и от которых зависит эффект его произведений, суть света и тени, теплые и холодные колера. Не трудно признать, что существует искусство в ведении и распределении этих средств».

Грамотная постановка творческой задачи, представляющей собой одну из целей учебного процесса, является в то же время эффективным средством стимуляции овладения выразительными средствами искусства, включая технические навыки работы акварелью, и в итоге служит росту творческой активности студентов и становлению их как художников и педагогов.

Техника акварельной живописи дает возможность творчески импровизировать, что позволяет проводить отбор среди большого числа технических приёмов и способов, выбирать самый оптимальный, соответствующий в большей степени, поставленной задаче.

Кроме проблем профессиональной подготовки художника-дизайнера, важнейшей и вечно актуальной проблемой педагогики искусства является воспитание зрителя. Чтобы воспринять и оценить достоинства произведения, выполненного акварелью, зритель должен быть знаком с ее возможностями, проникнуться уважением к ней как средству художественного отражения мира.

Таким образом, исследование художественно-выразительных особенностей акварели как средства живописи и графики, анализ методического опыта различных отечественных и зарубежных школ акварельной живописи, определение наиболее эффективных методик обучения - все это актуальные проблемы теории и методики обучения будущих художников-дизайнеров.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Вибер Ж., «Живопись и ее средства»*: практическое пособие / Вибер Ж.; переводчики Киплик Д. И., Пирогов Н. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 171 с.
2. Марков П. «Об акварели или живописи водяными красками», М., 2003. — 336 с.
3. Сланский Б. «Техника живописи. Живописные материалы», М., 2012. — 340 с.